

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Султанбаева Зульфия Бердимуратовна

студент 1 курса Нукусского Государственного педагогического института
имени Ажинияза факультета начального образования, г. Нукус.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению языкового и речевого образования школьников начального класса. В работе обоснованы коммуникативные подходы для школьников начального класса, а также рассмотрены методические рекомендации по формированию речевой и языковой компетенции младших школьников при обучении родному языку.

Ключевые слова: родной язык, языковая компетенция, речь, методы обучения, игры, слова.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of language and speech education of primary school students. The paper substantiates communicative approaches for primary school students, and also considers methodological recommendations for the formation of speech and language competence of younger students in teaching their native language.

Keywords: native language, language competence, speech, teaching methods, games, words.

Язык – это средство человеческого общения. Речь является общением, пониманием людей друг друга, а также диалогом.

В современном обществе формирование речевой и языковой компетенции вызывает большой интерес, потому что существует огромная проблема, связанная с недостатком языкового воспитания, низкой языковой компетенций большей части населения. Конечно, с раннего возраста человек должен учиться владеть главными навыками: мыслить самостоятельно, владеть богатым запасом слов, самостоятельно работать над своим развитием речи, производить и понимать речь, говорить правильно и динамично, строить самостоятельное

речевое высказывание. В связи с этим требования к русскому языку с начального класса включают формирование не только грамматической, но и речевой компетенций школьников, связанной с устной и письменной речью, основными правилами и способами использования языка в разных ситуациях.

Формирование речевой компетенции означает развитие:

- умений устно или письменно;
- умений воспринимать на слух,
- умений воспринимать зрительно тексты разных жанров и видов, понимая глубины заложенную в них информацию.

Владение языком – это не только владеть умением разговаривать, а владеть умением действовать, соблюдая нормы русского языка и правила культуры речи.

Таким образом, главной целью педагога – формирование языковой речи учащихся на основе коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения, позволяющих овладеть русским языком. Педагог должен обучать детей родному языку в сотрудничестве с воспитанием, прививать у детей любовь к своей стране, к своим близким через языковую среду. Умение грамотно и правильно выстроить свою речь на высоком уровне возможно, если есть знание и понимание того, как с помощью разных лексических и грамматических средств языка отражается окружающий мир, выражаются наши чувства и мысли.

А также использование инновационных педагогических технологий играет большую роль в начальной школе. Дискуссии, мозговой штурм, игры на разные темы, интерактивные, групповые формы и методы, коллективный способ обучения. Данные технологии развивают творческую активность, формируют мыслительную деятельность, помогают добиться глубокого понимания изученного материала.

Работа в парах, в группах позволяет решить и задачи воспитания: желание и умение сотрудничать в группах с одноклассниками. Главное в работе – школьники свободно говорят, спорят, ищут пути решения проблемы, а не ждут готовых ответов.

Любая технология обучения обладает средствами, активизирующими деятельность учащихся. К таким технологиям обучения развивающих речь младшеклассников можно отнести игры.

Что такое «игра»?

Игра – это произвольная, внутренне мотивированная деятельность, предусматривающая гибкость в решении вопроса о том, как использовать тот или иной предмет.

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире».

Каждый педагог должен применять новые технологии, вовлечь детей на разные конкурсы и конференции, научить детей креативности. Например, педагог может придумать интеллектуальные игры и ставить перед учениками интересные задачи. Вот несколько игр, которых учитель может применять на уроках для развития речевой компетенции у детей.

Игра «Картинки-загадки».

Из группы детей выбирается один ученик-водящий, остальные садятся на стулья, они должны отгадывать то, что будет показывать водящий. Учитель имеет большую коробку, в которой лежат маленькие картинки с изображением различных предметов.

Ученик-водящий подходит к учителю и берет одну из картинок. Не показывая ее остальным детям, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети предлагают свои версии. Следующим водящим будет тот, кто первый отгадал правильный ответ.

Игра «Сочини предложение».

Учитель предлагает группе 2 карточки, на которых изображены предметы. Группа садится полукругом, и по очереди каждый ребенок придумывает предложение, которое содержит названия двух задуманных предметов. Затем показываются два других предмета, и снова по кругу дети придумывают новые предложения.

Игра «Шаги. (Кто быстрее доберется до...)»

С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно заниматься с ребенком расширением его словарного запаса и развитием речи.

Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на расстоянии 8-10 шагов). Например тема «Глагол». Каждый ребенок может сделать шаг, лишь назвав какое-нибудь слово, чтобы это слово обозначало действие.

Итак, из сказанного о роли игры на уроках русского языка можно сделать следующие выводы, что использование метода игры в учебном процессе:

- помогает активизировать деятельность ребенка;
- развивает активность, наблюдательность, внимание, память, мышление;
- поддерживает интерес к изучаемому;
- развивает творческое воображение, мышление;
- снимает утомление у детей.

Через игру постепенно готовится сознание ребенка к изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и со взрослыми, формируются качества личности, необходимые будущему школьнику. В игре формируются такие качества, как самостоятельность, инициативность, организованность, храбрость, активность, развиваются творческие способности, умение работать коллективно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Божович Е.Д. Учителю о языковой компетенции школьников: психолого-педагогические аспекты языкового образования. – М.:МПСИ, 2002.
2. Быстрова Е. А. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию мы формируем на уроках / Е. А. Быстрова // Русская словесность. 2003.
3. Гришкова Г.Н., Юсубова И.Б. Развитие познавательной самостоятельности школьника в игровой деятельности. // Начальная школа. – 2004. - №11.